

УДК 902.01

НЕКОТОРЫЕ ЗНАКИ И СИМВОЛЫ НА ПЛИНФАХ ИЗ ГИЕНОСА**SOME SIGNS AND SYMBOLS ON PLINTH FROM GIENOS****Скакова И.В.****Skakova I.V.***Институт Востоковедения РАН, г. Москва
Institute of Oriental Studies, Moscow*

Аннотация. В статье рассмотрены некоторые единичные и множественные знаки, найденные на плинфах из ранневизантийского храма в Гиеносе. В выборке представлены самые часто встречающиеся знаки и символы, а также наиболее интересные и уникальные с точки зрения найденных аналогий и их значения. По каждому знаку представлена подробная информация, включающая расположение знака и местонахождение плинфы. Найденны аналогии на плинфах и каменных блоках в других раннехристианских храмах Закавказья, на херсонесских средневековых амфорах и среди традиционных абхазских тамг.

Abstract. In the article some single and multiple signs found on plinths from the early Byzantine temple in Gienos are reviewed. The selection includes the most frequently encountered signs and symbols, as well as the most interesting and unique ones in terms of the analogies found. Detailed information is provided for each sign, including the disposition of the sign and the location of the plinth. Analogies were found on plinths and stone blocks in other early Christian churches of Transcaucasia, on medieval amphoras from Chersonesos, and among traditional Abkhazian tamgas.

Ключевые слова: плинфа, Гиенос, ранневизантийский храм, Абхазия, знаки на плинфах.

Key words: plinth, Gienos, early Byzantine temple, Abkhazia, signs on plinths.

Гиенос – единственный точно локализованный античный полис, а затем византийское поселение на территории Абхазии, который располагается на окраине г. Очамчира. К настоящему времени от городища остался один восточный холм, на котором находится ранневизантийский храм V – начала VI вв. н.э. В 80-е гг. XX в. храм изучался экспедицией, организованной Абхазским институтом языка, литературы и истории им. Д.И. Гулиа под руководством С.М. Шамба, однако не до конца [20; 18; 7]. В 2019 г. на городище вновь были начаты раскопки Очамчирской российско-абхазской экспедицией, начальником которой с российской стороны был А.Ю. Скаков, с абхазской – А.И. Джопуа. В процессе раскопок к западу и востоку от храма было заложено 2 раскопа [11, с. 39–42].

Храм в Гиеносе был в основном сложен из плинфы – тонкого римского кирпича. За все время раскопок было найдено несколько тысяч фрагментов плинфы, из них около тысячи экземпляров имеют знаки, символы и отпечатки. Предыдущие исследователи памятника достаточно мало внимания уделяли исследованию плинфы и ограничивались только самыми общими сведениями [8, с. 131], [19, с. 51], [17, с. 287–278], [22, с. 71]. С самого начала работы Очамчирской экспедиции было начато тщательное изучение плинфы, относительно целые фрагменты замерялись, составлялись графики и подробные таблицы с описанием найденных знаков. Полученная информация неоднократно публиковалась [11], [12], [13], [14].

Все найденные с 2019 по 2024 гг. знаки можно разделить на две большие группы: найденные во множественном количестве и единичные. Все знаки наносились на влажную глину в процессе сушки. Одни из самых интересных множественных знаков – это кресты, подковообразные знаки и символ в виде круга с точкой внутри. Знак креста бывает нанесен пальцем, либо острым, скорее всего, деревянным предметом. Вероятно, кресты на верхних пастелях и боковых поверхностях, несмотря на сходство, являются абсолютно разными знаками и не могут быть объединены. Кресты пальцем (№ I) наносились на всю верхнюю пастель из угла в угол плинфы. Так как большое количество плинф найдено во фрагментированном виде, то от многих крестов осталась лишь косая полоса, начинающаяся от угла плинфы (156 шт.), и такие знаки нельзя стопроцентно отнести к крестам. Размеры плинф с крестами на верхних пастелях бывают 4,2×21,2–22,2×21,2–22,2, 4,1–5,3×20,3–22,9×28,0–29,4, 4,0–4,2×15,5–15,7×32,6–33,0 и 4,3–5,4×23,5–24,8×34,9–35,7 см. Возможно, такие кресты

можно соотнести с римской цифрой «X», которая обозначает количество плинф. На боковых поверхностях было найдено всего 4 креста пальцем (№ II), гораздо чаще на них встречаются прочерченные кресты (№ V) – 24 шт. Причем целые плинфы с такими крестами имеют узкую прямоугольную форму с размером 4,0–4,2×15,5–15,7×32,6–33,0 см. Также большое количество прочерченных крестов найдено на верхних пастелях и один на нижней (№ IV). У целых плинф размеры такие же, как с крестами на боковых поверхностях. Также на верхних пастелях двух целых плинф, найденных *in situ* в слое пола в юго-западном проеме наоса храма, прочерчены кресты из двойных параллельных линий (№ VI). Размеры этих плинф 4,1–5,0×3,3–24,0×34,0–34,5 см.

Аналогии крестам на верхних пастелях, как нанесенным пальцем, так и прочерченным, найдены на плинфах во многих храмах Абхазии. В частности, в базиликах в Цандрипше и Алахадзы, в храмах Закавказья: в церкви Долискана в Тао и в Кечававанке, а также в гончарном центре Суаткан [17, с. 178, рис. 58], [3, с. 333, рис. 246], [4, с. 314, рис. 19, 350, рис. 83], [2, с. 405, рис. 13.2: κ, 9, 146, рис. 50: 4, 8–10, 150, 153, 155, рис. 59: 1, 156, рис. 60: 6]. Прочерченные кресты могут быть соотнесены с метками мастеров-каменщиков Закавказья и с тамгой рода Хагба [6, с. 14–16]; [16, с. 408, 413, рис. 236]. Также кресты встречаются на средневековых амфорах из Херсонеса [10, с. 81, рис. 5: 22a].

Достаточно интересен подковообразный знак пальцем (№ III), который наносился исключительно на узкие длинные плинфы с размерами 4,0–4,2×15,5–15,7×32,6–33,0 см. Обычно он находится в центре верхней пастели, один раз был найден на нижней пастели. Среди абзасских тамг встречается похожий знак, в родах Джогуа и Карамчакал [16, с. 406, 411, № 113, 412, № 143]. Также похожий знак встречается в уже упоминавшейся Цандрипшской базилике, в храме в с. Веселое и в кладке «северного храма» в Сорткине [17, с. 178, рис. 58], [3, с. 336, рис. 252], [4, с. 349, рис. 82]. Возможно, этот знак обозначает латинское число «C», соответственно, количество 100 шт.

Еще один необычный знак, встречающийся во множественном количестве, – это прочерченный круг с точкой внутри (№ VII). Он располагается всегда на боковых поверхностях плинф. Знак везде одинаковый, с диаметром круга 2 см, точка находится точно посередине круга. У единственной целой плинфы с этим символом размеры снова 4,0–4,2×15,5–15,7×32,6–33,0 см. Аналогий этому знаку пока найти не удалось.

Большое количество знаков на плинфах встречено в единичном количестве (59 шт.). Некоторые из них бывают похожи друг на друга или образуют группы, но абсолютно идентичных знаков среди них не встречается. В данной статье мы рассмотрим лишь 13 из них. Как и множественные, единичные знаки делятся на две подгруппы: нанесенные пальцем и прочерченные острым предметом. К первой подгруппе относятся 4 знака на верхних пастелях. Два из них являются вариациями крестов: с дополнительной перекладной (№ 1) и из двойных изогнутых полос (№ 2), к ним же можно предположительно отнести треугольной формы знак (№ 3), похожий на крест пальцем с дополнительной линией, соединяющий концы полос. На средневековых херсонесских амфорах нередко встречаются кресты с дополнительными линиями [10, с. 81, рис. 5: 22m, 82, рис. 6: 22d], так же, как и среди абхазских тамг, в роду Келаматраа [16, с. 406, 412, № 145]. Интересно, что знак № 1 соотносится с прочерченным крестом с двумя дополнительными линиями, вертикальной и наискосок (№ 8). Оба этих знака располагаются на верхних пастелях. Что касается знака № 2, то кресты из двойных полос, однако прямых, а не изогнутых, встречаются в гончарном центре Суаткан и в Кечававанке [9, с. 156, рис. 60: 2–3; 4, 350, рис. 83]. Отметим, что подобных знаков в Гиеносе два, один фрагментированный.

Также на двух плинфах найдены фрагменты ε-образного знака (№ 4) на верхних пастелях. Подобные изображения очень распространены на плинфах из храма в с. Веселое [1, с. 85, 86, рис. 5: 1–6, 8, 9; 4, с. 350, рис. 83]. Возможно, этот знак можно как-то соотнести с ω-образным (№ 12), прочерченным двойным острым предметом. В Гиеносе найдено 5 похожих изображений, все, за исключением одного, на боковых поверхностях. Аналогий этому знаку пока не найдено.

На верхних пастелях плинф часто встречаются V-образные знаки (№ 5, 6), причем в последнем случае автор пририсовал к знаку справа дерево, а также еще одно дерево внизу. Аналогии таким «деревообразным» изображениям можно увидеть на херсонесских амфорах [10, с. 80, рис. 4: 46a–d]. На боковых поверхностях также найдены V-образные (№ 10) и X-образные (№ 11) знаки с закругленными апексами. Вероятно, эти изображения связаны между собой. X-образные знаки соотносятся также с крестами с верхними засечками, которые можно найти среди абхазских тамг родов Кчач и Фирсоу [16, с. 407, 408, 412, № 165, 413, № 235], а также на херсонесских амфорах [10, с. 81, рис. 5, № 22g, ж, p]. Похожее изображение встречается и на керамидах Эски-Кермена [5, с. 232, рис. 3: 18].

Отдельную группу представляют углообразные знаки на верхних пастелях (№ 8), всего их найдено 4 шт. Все они дошли во фрагментированном состоянии. Отдаленные аналогии этому знаку можно найти среди меток мастеров-каменщиков на зданиях VII в. в Армении и на керамидах из Эски-Кермена [6, с. 13, рис. 1], [5, с. 232, рис. 3: 16, 17]. Достаточно необычен знак № 13. Он находится на боковой поверхности плинфы и представляет собой ф-образный знак с нижней горизонтальной гостой влево, нанесенный точечными вдавлениями круглым предметом, возможно, деревянной палочкой.

Знак частично фрагментирован, но легко восстанавливается. Буква «ф» могла обозначать значение в 500 шт. Наконец, на 5 плинфах найдены изображения стрел, мы рассмотрим одно из них (№ 7). Очень похожие знаки, однако, представленные как колоколообразные, найдены на кирпичах из Семикаракорской крепости [15, с. 97, 98, рис. 3: 1–9]. Также похожее изображение стрелы есть на камне из крепости в Лазике [21, p. 175, fig. 4.2].

Большое разнообразие знаков на плинфах Гиеноса, часть из которых мы рассмотрели, вряд ли является характеристикой именно этого памятника. Вероятно, эта тема еще недостаточно изучена. Учитывая масштабы производства плинфы, можно сделать выводы, что некоторые знаки обозначали числовое значение (№№ I, III, 13). Знаки, преимущественно нанесенные на верхние пастели плинф, могли являться метками мастеров-каменщиков (№№ IV, V, 8). Некоторые из нанесенных символов предположительно имеют тамгообразное значение и обозначают принадлежность к определенному роду (№№ V, III, 1, 11). Все эти три теории не являются взаимоисключающими. При этом часть знаков могла не нести особой смысловой нагрузки и наноситься больше для развлечения.

Источники и литература (References):

1. Армарчук Е.А., Мимоход Р.А., Седов В.В. Христианский храм у пос. Веселое: предварительная публикация результатов раскопок 2010 г. // Российская археология. № 3. 2012. С. 78–90.
2. Виноградов А.Ю. Очерки архитектуры Византии и Кавказа. М.: Издательский дом ВШЭ, 2023. 520 с.
3. Елшин Д.Д. Кирпич в средневековой церковной архитектуре Абхазии // Виноградов А.Ю., Белецкий Д.В. Церковная архитектура Абхазии в эпоху Абхазского царства. Конец VIII–X в. 2015. М.: Индрик. С. 323–337.
4. Елшин Д.Д. Кирпич в средневековой архитектуре Кавказа: новые обследования и попытка обобщения // Белецкий Д.В., Виноградов А.Ю. История и искусство христианской Алании / отв. ред. Кочкаров У.Ю., Скаков А.Ю. 2021. М.: ИВ РАН. С. 299–381.
5. Завадская И.А. Проблемы интерпретации рельефных меток на средневековой черепице Крыма // Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Вып. XX. 2015. Симферополь. С. 213–232.
6. Казарян А.Ю. Автографы мастеров-каменщиков VII века. Армения, Иверия, Кавказская Албания. М.: URSS, 2012. 48 с.
7. Кобахия Б.С., Хрушкова Л.Г., Шамба С.М. Результаты исследования раннехристианской церкви на городище Гюэнос // Археологические открытия 1983 года в Абхазии. 1987а. Тбилиси: Мецниереба. С. 23–28.
8. Кобахия В.С., Хрушкова Л.Г., Шамба С.М. Новая раннехристианская церковь на городище Гюэнос (Абхазия) // Вестник древней истории. № 1. 1987б. С. 126–146.
9. Моисеев Д.А. Культурные и экономические связи Юго-Западного Крыма и Таманского полуострова в IX–X вв. на примере археологического изучения центра по производству строительной керамики в балке ручья Суаткан (Крым). Симферополь: ООО «Антиква», 2017. 208 с.
10. Романчук А.И. Граффити на средневековых амфорах из портового района Херсонеса // Античная древность и средние века. Свердловск, 1983. С. 64–87.
11. Скаков А.Ю., Джоупа А.И., Акопян А.В., Ендольцева Е.Ю. Ранневизантийский храм на городище древнего Гиеноса (Абхазия): новые находки // Архитектурная археология. № 2. 2020. М.: ИА РАН. С. 39–50.
12. Скакова И.В., Скаков А.Ю., Джоупа А.И. Плинфа раннесредневекового храма в Гиеносе (г. Очамчира, Республика Абхазия): публикация материалов раскопок 2019–2021 гг. // ByzantinoCaucasica. I. 2021. М.: ИВ РАН. С. 9–53.
13. Скакова И.В., Скаков А.Ю., Джоупа А.И. Раннесредневековый храм в Гиеносе (Республика Абхазия): итоги работ 2022 г. // ByzantinoCaucasica. II. 2022. М.: ИВ РАН. С. 69–109.
14. Скакова И.В., Джоупа А.И., Фомин М.В., Скаков А.Ю. Плинфы со знаками из раннесредневекового храма в Гиеносе: итоги работ 2023 г. // Вестник Дагестанского научного центра. Вып. 93. 2024. Махачкала. С. 32–48.
15. Флеров В.С., Флерова В.Е. Знаки на кирпичах Семикаракорской крепости // Поволжская археология. № 4 (14). С. 92–115.
16. Хотелашвили-Инал-Ипа М.К. История и этнография Абхазии. Сухум, 2019. 496 с.
17. Хрушкова Л.Г. Раннехристианские памятники Восточного Причерноморья (IV–VII века) / Науч. ред. Н.А. Макаров. М.: Наука, 2002. 500 с.
18. Хрушкова Л.Г. Восточное Причерноморье в византийскую эпоху. Калининград – Москва, 2018. 480 с.
19. Шамба С.М. Гюенос-1. Тбилиси, 1990. 136 с.

20. Шамба С.М., Шамба Г.К. Раскопки древнего Гюэноса // Археологические открытия 1981–1982 гг. в Абхазии. 1985. Тбилиси: Мецниереба. С. 19–22.
21. Chitaia G., Papuashvili R., Vinogradov A. A New Complex of Greek Inscriptions from Machkhomei Fortress in Lazica // Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik. Bd. 214. 2020. Pp. 169–178.
22. Khroushkova L. 2006. Les monuments chrétiens de la côte orientale de la mer Noir. Abkhazie. IV^e – XIV^e siècles. Belgium: Brepols Publishers n.v. 340 p.

Таблица 1. Множественные знаки на плинфах¹

№	Описание	Расположение	Кол-во, шт.	Рисунок
а) нанесенные пальцем				
I	крест	в. п.	63 ² +156(?)	
II	"	б. п.	3+1(?)	
III	подковообразный знак	в. п.	45+8(?)	
		н. п.	1	
б) прочерченные				
IV	крест	в. п.	93+32(?)	
		н. п.	1(?)	
V	"	б. п.	24	
VI	крест из двойных полос	в. п.	2+2(?)	
VII	круг с точкой внутри	б. п.	20	

Таблица 2. Единичные знаки на плинфах³

а) нанесенные пальцем							
№	Знак	Описание	Расположение	Местонахождение			Рисунок
				Р.	Кв.	Сл.	
1							
2							
3							
4							

¹ Сокращения в таблице: **в. п.** – верхняя пастель, **б. п.** – боковая поверхность, **н. п.** – нижняя пастель

² Один крест нанесен ногтем.

³ Сокращения в таблице: **Р.** – раскоп, **кв.** – квадрат, **сл.** – слой, **НР** – нартекс, **ВР** – Восточный раскоп

б) прочерченные							
№	Знак	Описание	Расположение	Местонахождение			Рисунок
				Р.	Кв.	Сл.	
5							
№	Знак	Описание	Расположение	Местонахождение			Рисунок
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							